

Estrategia de cuantificación de distribuciones de tamaño de cristal (DTC) en la cristalización de estevia – azúcares levógiros

E. Bolaños Reynoso^{1*}, V. Rosas Calderon¹, J. Bolaños Báez¹, J. L. Bolaños Reynoso¹, López Zamora¹,
¹Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba, Av. Oriente 9 No. 852, Colonia Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Veracruz, México.
*eusebio.itorizaba@gmail.com

Área de participación: Ingeniería química (Procesos)

Resumen

Se desarrolló una estrategia de cuantificación de distribuciones de tamaños de cristal (DTC) a partir de estadísticas descriptivas (media $D(2,1)$ y desviación estándar $S(2,1)$) proveniente de datos experimentales de la cristalización de estevia – azúcares levógiros (miel de abeja de Veracruz, MX), para determinar el tamaño promedio (diámetros) y varianzas de los momentos de distribución en longitud, número, área y volumen. Se realizó un análisis físico químico para una miel de las 3 mieles adquiridas de distintas zonas de la región, se determinó la proporción de etanol-agua a utilizar basada como medio dispersante para las cristalizaciones de estevia (Rabaudiósida A) – azúcares levógiros (miel de abeja) en el rango de temperatura de 50 a 10 °C por enfriamiento natural y lineal. Finalmente, se obtuvo un software en C++ que permite analizar diferentes estrategias de cuantificación de la DTC a partir de datos experimentales, obteniéndose los momentos en número, longitud, área y volumen.

Palabras clave: distribuciones, cristal, estevia, cristalización.

Abstract

A crystal size distribution (CSD) quantification strategy was developed from descriptive statistics (mean $D(2,1)$ and standard deviation $S(2,1)$) from experimental data on crystallization of stevia - left-handed sugars (honey bee from Veracruz, MX), to determine the average size (diameters) and variances of the distribution moments in length, number, area and volume. A physical chemical analysis was carried out for one honey of the 3 honeys acquired from different areas of the region, the proportion of ethanol-water to be used as a dispersing medium for the crystallizations of stevia (Rabaudiósida A) - left-handed sugars (honey bee) was determined. The crystallizations were made in the temperature range of 50 to 10 C by natural and linear cooling. Finally, a C++ software was obtained that allows analyzing different DTC quantification strategies from experimental data, obtaining the moments in number, length, area and volume.

Key words: distributions, crystal, stevia, crystallization.

Introducción

La cristalización es una separación térmica y un proceso de purificación que genera un producto sólido desde una solución líquida o vapor. La presión de vacío puede ser usada también para forzar el estado no estable necesario para un cambio de fase [1]. La calidad del producto cristalino está determinada por la masa y por la distribución del tamaño de cristal. Estos parámetros dependen de las cinéticas de cristalización (nucleación y crecimiento) que están delimitadas por la sobresaturación de la solución, las zonas de concentración-temperatura metaestable, intermedia y lábil [2], [3]. Lo anterior, requiere de la determinación de los diferentes momentos de la DTC: número, longitud, área y volumen. El aumento en la incidencia de trastornos metabólicos como diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares debido al consumo excesivo de azúcar comercial (sacarosa al 99.9 %), ha resultado en un aumento en la demanda de edulcorantes alternativos naturales. Actualmente, tienen alta demanda el uso de edulcorante como los glucósidos de esteviol (Rebaudiósida A) proveniente de las hojas de la planta Stevia Rebaudiana Bertoni, al contar con cero calorías y se puedan utilizar como sustitutos del azúcar comercial en la dieta. Son ideales en dietas de bajas o nulas calorías para personas tendientes a la obesidad o con diabetes en etapas iniciales y/o intermedias. Además, poseen propiedades funcionales y sensoriales superiores a los de muchos otros edulcorantes de alta intensidad [4]. Los glucósidos de esteviol son 200–300 veces más dulces que

el azúcar de caña con buena biocompatibilidad [5], destacando entre ellos el Rebaudiósido A, que es uno de los glucósidos que se encuentra en mayor proporción en la planta de estevia (97%). Tiene ligero sabor amargo, por lo que su purificación a través de técnicas de cristalización pueden hacerlo más agradable al consumidor; está aprobado por el comité Mixto de Expertos FAO/OMS en Aditivos Alimenticios [6] como un edulcorante de consumo seguro.

Se ha observado que la estevia (Rebaudiosido A) es altamente levógiro con rotación por polarimetría de $[\alpha]_{D25}^C(-30.70 \text{ grados})$ [7], por lo que se tiene la hipótesis de que complementado con azúcares levógiros: 1) provenientes de la sacarosa ($[\alpha]_{D20}^C(+66.53 \text{ grados})$) invertida por hidrólisis enzimática producen los isómeros de glucosa ($[\alpha]_{D20}^C(+52.70 \text{ grados})$) y fructosa ($[\alpha]_{D20}^C(-92.40 \text{ grados})$), donde la mezcla resultante desarrolla un poder levorrotatorio ($[\alpha]_{D20}^C(-20.0 \text{ grados})$) por la fuerte influencia de la fructosa y 2) provenientes de la miel de abeja (hidrolizada por *Apis mellifera*) en glucosa y fructosa de manera natural.

La masa y tamaño del producto formado (potencialmente levógiro) se puede incrementar a través de técnicas de cristalización por lotes con enfriamientos natural o lineales programados [8]. La purificación del glucósido de esteviol (Rebaudiósido A) se efectúa de manera artesanal, obteniéndose un producto de tamaño promedio pequeño ($D(2,1) = 37 \mu\text{m}$) con presentación en polvo, lo que dificulta su consumo y comercialización como producto puro, además de su elevado costo de producción. Actualmente, las presentaciones comerciales cuentan con 1% o 2% de estevia y el resto incluye azúcar de caña refinada. Para lograr un nuevo producto a partir de las cristalizaciones de estevia (Rebaudiosida A) – azúcares levógiros (miel de abeja), se requiere identificar regiones factibles para su cristalización a través de la curva de saturación y las zonas de concentración-temperatura: metaestable, intermedia y lábil, esto requiere del conocimiento previo de la DTC.

Este trabajo contribuye al área prioritaria de desarrollo sustentable - alimentos y su producción, con posible vinculación industrial al obtener un producto cristalino alternativo a la sacarosa para personas tendientes a la obesidad o con diabetes en etapas iniciales. Se desarrolló una estrategia de cuantificación de la DTC a partir de estadísticas descriptivas (media $D(2,1)$ y desviación estándar $S(2,1)$) proveniente de datos experimentales de la cristalización de estevia – azúcares levógiros (miel de abeja del Estado de Veracruz, MX), determinándose los momentos de distribución: longitud, número, área y volumen. Se desarrolló un software en C++ para analizar estrategias de cálculo.

Metodología

Materiales

Como materia prima se empleó: 1) estevia Bonda Indumax 150, presentación de bolsa resellable de 250 g. Cada gramo es equivalente a 150 gramos de azúcar regular, resultando ideal para endulzar alimentos y bebidas en masa. 2) Miel de abeja, con tonalidad de color ámbar luminoso, aroma floral, sabor dulce y ligeramente ácido. Al ser miel 100% de abeja, es viable la cristalización de ésta. Contiene al menos, 2% de polen de café y 14% de polen de árboles dentro del ecosistema de siembra de café (estado de Veracruz, MX). El medio dispersante para la cristalización estevia (rebaudiósido A)-azúcares levógiros (miel de abeja) fue la mezcla de alcohol etílico-agua en porcentajes de 65-35, respectivamente; con un índice de refracción (IR) de 1.4284.

Preparación

Se prepararon las muestras a cristalizar de estevia – azúcares levógiros (miel de abeja) disuelta en una solución de alcohol etílico-agua (%v/v). Se empleó un cristizador por lotes de vidrio de borosilicato con capacidad de 1 L tipo tanque, con agitadores de acero inoxidable tipo propela y paleta plana, con chaqueta de calentamiento/enfriamiento (capacidad de 500 ml). Ver Figura 1a. El rango de temperatura de cristalización fue de 50 a 10 °C por enfriamiento natural y lineal, usándose un baño de recirculación programable con calefacción y refrigeración de líquidos en el tanque marca JULABO, modelo F34-MD (ver Figura 1b). La carga de materiales al cristizador se efectuó de manera manual por la parte superior del mismo (ver Figura 1c).

Figura 1. Equipo de cristalización. a) Cristalizador por lotes. b) Sistema de térmico. c) Carga de materiales.

El seguimiento del crecimiento del cristal formado se realizó a través de micrografías obtenidas de un Microscopio Primo Star iLED, marca Carl Zeiss, modelo 37081. Los cambios de concentración en el proceso se determinaron con un Refractómetro Automático de ángulo crítico, marca SCHMIDT HAENSCH, modelo ATR-ST; el cual mide el IR de medios líquidos. Para las mediciones en campo, se empleó un refractómetro de mano marca TAGO, modelo HRS-500. Para el sistema de adquisición de datos y manipulación de las variables del proceso: velocidad de agitación y control de temperaturas, se usó un sistema de control tipo Arduino (ver Figura 1a). Para la medición de temperaturas se emplearon termopares tipo J (Hierro – Constantán) (Cobre-Níquel). Para el seguimiento del pH de las mieles se empleó un Potenciómetro marca Thermo-Orion, modelo 250 A+.

Desarrollo

En la Figura 2, se describen las etapas para la cuantificación de la DTC en la cristalización de estevia – azúcares levógiros (miel de abeja) disuelta en una solución de alcohol etílico-agua (%v/v). En esta figura, se muestra también la determinación de la masa de cristal formado (MCF).

Se experimentó con 3 mieles de abeja 100% natural (ver Figura 3), para determinar cuál contenía mayor concentración de azúcares (°Brix) y poder considerarla como materia prima. El color de una miel es el resultado de una reacción entre sus azúcares, proteínas y minerales; cuanto más tenga de estos últimos, más oscura será la miel y darán un sabor más salado al gusto del consumidor (menos dulce). También, fue analizado esto al momento de seleccionar la miel (ver Tabla 1) [9].

Para la experimentación se planteó un diseño de experimentos (DoE) considerando un diseño tipo factorial 2^2 con replica [10], donde el factor A correspondió a la muestra de miel de abeja (baja 5 g y alta 10 g), el factor B a la velocidad de agitación (baja 150 rpm y alta 250 rpm). Las variables de respuesta fueron: la DTC medida en longitud (media $D(2,1)$ y desviación estándar $S(2,1)$) y la MCF medida en gramos.

El sembrado de cristales se efectuó de manera manual. Su tiempo de adición fue al principio de la operación cuando la nucleación espontánea es nula. Se emplearon núcleos formados de una cristalización previa de estevia y miel de abeja (ver Figura 4). Se pesaron 5 g de estos núcleos y se vertieron en la solución sobresaturada a cristalizar a la temperatura de 50°C.

Figura 2. Etapas de cuantificación de la DTC. Cristalización de estevia (glucósido de esteviol) - azúcares levógiros.

Figura 3. Selección de la miel de abeja a cristalizar (A, B, C)

Tabla 1. Ubicación del tipo de mieles a seleccionar (A, B, C).

Mieles	Nombre	Zona
A	Apiarios Apigof (color amarillo)	Huatusco, Ver. Mx
B	Apiarios Bautista	Coatepec, Ver. Mx.
C	Apiarios Apigof (color ámbar)	Huatusco, Ver. Mx.

Figura 4. Núcleos formados de la mezcla estevia – azúcares levógiros (miel de abeja) dispersos en una solución de alcohol etílico-agua (%v/v).

Resultados y discusión

Selección de miel de abeja a cristalizar

Para la selección de miel de abeja a cristalizar con la estevia, se determinó el índice de refracción ($^{\circ}$ Brix) como un indicador de la concentración de azúcares (ver Tabla 2), además del pH como indicador de acidez (ver Tabla 3) y las micrografías correspondientes del crecimiento del cristal (Figura 5). Resultado la muestra A, la más viable para favorecer la cristalización en la mezcla; al presentar mayor concentración en promedio de azúcares (78.66 $^{\circ}$ Brix), mayor acidez (3.80) y un color más claro, siendo este último un indicador de que la miel contiene menos minerales, que darán una percepción de un sabor más dulce al gusto del consumidor [9].

Tabla 2. Índice de refracción ($^{\circ}$ Brix) de las de mieles a seleccionar (A, B, C).

Muestra	Índice de refracción ($^{\circ}$ Brix)			
	Replica 1	Replica 2	Replica 3	\bar{x}
A	78.00	80.00	78.00	78.66
B	77.00	77.00	77.00	77.00
C	77.20	77.00	77.00	77.06

Tabla 3. pH de las de mieles a seleccionar (A, B, C).

Muestra	pH			
	Replica 1	Replica 2	Replica 3	\bar{x}
A	3.88	3.86	3.68	3.80
B	4.21	4.10	4.22	4.17
C	4.17	4.08	4.10	4.11

Figura 5. Micrografías del crecimiento de cristal en la mezcla estevia – azúcares levógiros (miel de abeja). Objetivo 10x. a) Apiarios Apigof amarillo. b) Miel Apiarios Bautista. c) Miel Apigof-ámbar.

Formulación matemática de cálculo de momentos de distribución

A partir de sólo dos parámetros experimentales de los momentos de distribución en longitud (media $D(2,1)$ y desviación estándar $S(2,1)$) provenientes de las micrografías, es factible calcular los diámetros promedio y desviaciones estándar (o varianzas) de los momentos: número, área y volumen; y validar lo determinado con el valor experimental en longitud; así como obtener las ojivas log-normal de cada distribución (DTC). Esta estrategia resulta innovadora al combinar técnicas estadísticas-matemáticas (ajuste de datos por regresión no lineal) para la obtención de estas. El diámetro promedio (\bar{d}) y la desviación estándar(σ), son determinados por la Ecuación (1) y (2), respectivamente:

$$\bar{d} = \frac{\sum d_i X_i}{\sum X_i} = D[K + 1, K] \quad (1)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum X_i (d_i - \bar{d})^2}{\sum X_i}} = \sqrt{D[K + 2, K]^2 + D[K + 1, K]^2} \quad (2)$$

donde d_i es el diámetro de la partícula, K y X_i dependen de la distribución calculada, la Ecuación (3) relaciona los diámetros promedio derivados $D[m, n]$ y V_i es la DTC experimental en % volumen (ver Tabla 4).

$$D[m, n]^{m-n} = \frac{D[m, 0]^m}{D[n, 0]^n} \quad (3)$$

Tabla 4. Diámetros promedio derivados para momentos de la DTC.

	Distribución	K	X_i
Volumen	D(4,3)	3	V_i
Superficie	D(3,2)	2	V_i/d_i
Longitud	D(2,1)	1	V_i/d_i^2
Número	D(1,0)	0	V_i/d_i^3

Para la determinación de las ojivas log-normal de cada distribución (DTC), se efectúa un ajuste de mínimos cuadrados para la distribución en longitud (ver Ecuación (4), donde $F(d)$ es la frecuencia relativa para el diámetro d_i y X_i (ver Tabla 4).

$$F(d) = \frac{1}{(\sigma_y)\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln(d) - (\mu_y))^2}{2(\sigma_y)^2}\right) \quad (4)$$

La media (μ_y) y la varianza (σ_y) de la distribución, se obtienen de las Ecuaciones (5) y (6), respectivamente; por medio del método de regresión no lineal de Newton-Raphson modificado:

$$\mu_x = D(2,1) = e^{\mu_y + 0.5\sigma_y^2} \quad (5)$$

$$\sigma_x^2 = (S(2,1))^2 = e^{2\mu_y + \sigma_y^2}(e^{\sigma_y^2} - 1) \quad (6)$$

Siendo media (μ_x) y la varianza (σ_x^2) de la distribución, los dos parámetros experimentales en longitud requeridos (diámetro de cristal promedio $D(2,1)$ y su desviación estándar $S(2,1)$, provenientes de las micrografías obtenidas. Así, a partir de las Ecuaciones (4) – (6), se obtienen la información de la DTC (% longitud) para su posible uso en balances de población para sistemas que dan seguimiento al tamaño de partículas o de cristal [2], [4], [8] y [9].

Cuantificación de la DTC

En la Tabla 5, se presentan los resultados experimentales de los diámetro de tamaño de cristal promedio $D(2,1)$ y su desviación estándar $S(2,1)$ en longitud del diseño experimental planteado (DoE) 2^2 y su réplica, provenientes de las micrografías obtenidas del microscopio Primo Star iLED.

Tabla 5. Resultados experimentales de los diámetro de tamaño de cristal promedio $D(2,1)$ y su desviación estándar $S(2,1)$ en longitud. Diseño 2^2 y replica.

Tiempo (min)	Corrida 1		Corrida 2		Corrida 3	
	D (2,1)	S (2,1)	D (2,1)	S (2,1)	D (2,1)	S (2,1)
45	22.8873	4.0864	18.4866	3.0772	16.863	3.5704
90	32.4105	2.1693	29.3073	4.017	25.6749	3.2999
135	47.461	7.9741	45.4317	7.3165	37.9752	6.9566
180	109.9775	56.8659	88.6531	33.9444	79.6376	22.6802
Tiempo (min)	Corrida 4		Corrida 5		Corrida 6	
	D (2,1)	S (2,1)	D (2,1)	S (2,1)	D (2,1)	S (2,1)
45	21.1723	1.8414	19.9729	4.9646	18.4679	3.9914
90	32.3188	3.4681	29.4645	1.8921	28.9375	2.6377
135	59.1972	11.5229	43.5237	6.0917	37.9858	4.222
180	133.4926	37.1522	89.3105	38.2604	63.319	27.1554

Tabla 5. Resultados experimentales de los diámetro de tamaño de cristal promedio $D(2,1)$ y su desviación estándar $S(2,1)$ en longitud. Diseño 2^2 y replica. Continuación.

Tiempo (min)	Corrida 7		Corrida 8	
	D (2,1)	S (2,1)	D (2,1)	S (2,1)
45	23.6819	4.8412	24.3021	6.2484
90	38.3271	3.056	42.3533	4.1603
135	44.6237	1.9706	54.311	6.5727
180	59.6377	7.9649	82.9339	13.7861

Empleando el procedimiento desarrollado a través de las Ecuaciones (1) – (6), se presentan las distribuciones en % Longitud y % Volumen para la corrida 1 y su réplica, corrida 4, que presentan un mayor crecimiento del cristal (109.97775 μm y 133.4929 μm), respectivamente. Ver Figuras 6 y 7. Estos resultados provienen del código fuente desarrollado en C++ (ver Figura 8), compilado en software Visual Studio Code [11].

Figura 6. Distribución de tamaño de cristal, Corrida 1. a) % Longitud y b) % volumen.

Figura 7. Distribución de tamaño de cristal, Corrida 4. a) % Longitud y b) % volumen.

Figura 8. Código fuente en C++. Solución de la Ecuaciones (1) –(6).

De lo que se observa de la Tabla 5 (tiempo experimental de 180 min) y de la Tabla 6 (diámetros calculados), para el D(2,1) y S(2,1), las corridas 1 y 4 presentan un error inferior al 1%, determinándose como validado el procedimiento establecido a través de las Ecuaciones (1) – (6). Diferentes autores emplearon algunas de las Ecuaciones (1) – (6) en un orden de cálculo diferente [2], [4], [8] y [9] para determinaciones de la DTC, obteniendo resultados satisfactorios que validaron experimentalmente. En este trabajo, resulta innovador la metodología, secuencia de solución de las Ecuaciones (1) – (6), para el cálculo de la DTC y obtención de las ojivas log-normal de los momentos de las distribuciones.

Tabla 6. Resultados del diámetro de tamaño de cristal promedio y su desviación estándar calculados con las ecuaciones (1) – (6).

Momento de distribución	Corrida 1		Corrida 4	
	Diámetro promedio	Desviación estándar	Diámetro promedio	Desviación estándar
Volumen	176.641739	91.300858	154.973022	43.129948
Área	139.380844	72.065620	143.832382	40.029758
Longitud	109.977531	56.865665	133.492615	37.152172
Número	86.776855	44.869621	123.896118	34.481377

Trabajo a futuro

Se continuará con la determinación específica de los momentos de distribución (en unidades correspondientes), cuyos resultados son viables de emplearse para la solución del balance de población y el cálculo de las cinéticas de cristalización.

Conclusiones

Se ha desarrollado una estrategia de cuantificación de distribuciones de tamaños de cristal (DTC) a partir de estadísticas descriptivas (media $D(2,1)$ y desviación estándar $S(2,1)$) proveniente de datos experimentales de la cristalización de estevia – azúcares levógiros, para determinar el tamaño promedio (diámetros) y varianzas de los momentos de distribución en longitud, número, área y volumen. Se determinó que la miel de abeja A, proveniente de Apiarios Apigof (color amarillo), zona Huatusco, Ver. Mx. Fue la más viable para favorecer la cristalización en la mezcla, al presentar mayor concentración en promedio de azúcares (78.66 °Brix), mayor acidez (3.80) y un color más claro, siendo este último un indicador de que la miel contiene menos minerales, que darán una percepción de un sabor más dulce al gusto del consumidor. De la formulación matemática de cálculo de los momentos de distribución, se obtuvieron las ojivas log-normal de cada distribución (DTC) y se efectuó su validación experimental con el momento de longitud. Se desarrollo un software en C++ que permite analizar diferentes estrategias de cuantificación de la DTC (solución de la secuencia de las Ecuaciones (1)-(6)) con errores menores al 1% entre los datos experimentales y los datos ajustados.

Agradecimientos

Se agradece al Tecnológico Nacional de México por el financiamiento del proyecto: 13241.21-P y a la generación de estudiantes de residencias internas del Instituto Tecnológico de Orizaba, semestre enero-junio 2022.

Referencias

- [1] J. Ulrich, and R. Strege, "Some aspects of the importance of metastable zone width and nucleation in industrial crystallizers," *Journal of crystal Growth*, 237(1), 2130–2135, 2002.
- [2] E. Bolaños-Reynoso, "Control y optimización de las condiciones de operación de cristalizadores batch por enfriamiento," Instituto Tecnológico de Celaya-Guanajuato, Tesis de Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química, 2000.
- [3] P.A. Quintana-Hernández, E. Bolaños-Reynoso, B. Miranda-Castro, and L.I. Salcedo-Estrada, "Mathematical Modeling and Kinetic Parameter Estimation in Batch Crystallization," *AIChE Journal*, Vol. 50, No. 7, pp. 1407 – 1417, USA, 2004.
- [4] L.S. Galicia Contreras, "Análisis de efectos en la cristalización del Glucósido de Esteviol (Rebaudiósido A) para la maximización del tamaño $D(2,1)$ y masa formada como sustituto edulcorante de la sacarosa," Instituto Tecnológico de Orizaba, Tesis de Maestría en Ciencias en Ingeniería Química, 2017.
- [5] B.R. Adari, S. Alavala, S.A. George, H.M. Meshram, A.K. Tiwari, and A.V. Sarma, "Synthesis of rebaudioside-A by enzymatic transglycosylation of stevioside present in the leaves of *Stevia rebaudiana* Bertoni," *Food Chemistry*, 200, 154-158, 2016.
- [6] JECFA, "Steviol Glycosides From *Stevia Rebaudiana* Bertoni (Tentative)," Organización Mundial de la Salud, Monograph, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2016.
- [7] S. Celaya, N. Kozlowsky, M. and Schmalko, "Optimización de la extracción de esteviolglucósidos de *Stevia rebaudiana* Bertoni," Universidad Nacional Misiones-Argentina, Tesis de Maestría, 2016.
- [8] K.B. Sánchez-Sánchez, E. Bolaños-Reynoso, J.M. Méndez-Contreras, R. Cerecero-Enríquez, "Effects of agitation rates over metastable zone width (MSZW) of concentration for cane sugar crystallization," *Revista Mexicana de Ingeniería Química*, 19(2), 507-520, 2020.
- [9] V. Rosas-Calderon, "Análisis de efectos para el incremento de la DTC y MFC en la cristalización de la mezcla stevia (rebaudiósido a) – azúcares levógiros," Instituto Tecnológico de Orizaba, Tesis de Maestría en Ciencias en Ingeniería Química, 2021.
- [10] D.C. Montgomery, "Design and Analysis of Experiments," Ninth Edition, JOHN WILEY & SONS, INC. U.S.A, ISBN 9781119113478, 2017.
- [11] Visual Studio Code, Versión 1.70.2, OS: Windows_NT x64, 10.0.22000, 2022